

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO‘NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

THE PSYCHOLOGICAL SIGNIFICANCE OF THE “TRUST BOX” ACTIVITY AT SCHOOL

Kenjayeva Sevara Shanazarovna

Psychologist, School No. 22, Ellikqala District, Republic of Karakalpakstan

Annotation

This article examines the psychological significance of the “Trust Box” system organized in educational institutions. It analyzes the role of the “Trust Box” in studying students’ psychological conditions, providing emotional support, and creating a healthy psychological environment at school. The article also highlights the importance of this system in developing cooperation among students, psychologists, teachers, and parents.

Keywords

Trust Box, school psychology, student personality, psychological support, emotional assistance, communication, social adaptation.

Kenjayeva Sevara Shanazarovna

Qoraqalpog‘iston Respublikasi Ellikqal'a tumani 22-maktab psixologi

998930981118 kojanoveldor@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktablarda tashkil etilgan “Ishonch qutisi” faoliyatining o‘quvchilar psixologik holatini o‘rganish va ularni qo‘llab-quvvatlashdagi ahamiyati yoritilgan. “Ishonch qutisi” orqali bolalarning muammolarini erkin ifoda etishi, ularning hissiy kechinmalarini aniqlash hamda maktabda sog‘lom psixologik muhit yaratish imkoniyatlari tahlil qilingan. Shuningdek, ushbu tizimning o‘quvchi, psixolog, pedagog va ota-onalar hamkorligini rivojlantirishdagi o‘rni ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar: Ishonch qutisi, maktab psixologiyasi, o‘quvchi shaxsi, psixologik yordam, emotsional qo‘llab-quvvatlash, muloqot, ijtimoiy moslashuv.

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO‘NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

Аннотация. В данной статье рассматривается психологическое значение деятельности «Ящика доверия», организованного в образовательных учреждениях. Анализируется роль «Ящика доверия» в изучении психологического состояния учащихся, оказании им эмоциональной поддержки и создании здоровой психологической среды в школе. Также раскрывается значение данной системы в развитии сотрудничества между учащимися, психологами, педагогами и родителями.

Ключевые слова: ящик доверия, школьная психология, личность учащегося, психологическая помощь, эмоциональная поддержка, общение, социальная адаптация.

Kirish

Bugungi kunda ta’lim muassasalarida o‘quvchilarning nafaqat bilim olishi, balki ularning ruhiy-emotsional holatini qo‘llab-quvvatlash, shaxsiy rivojlanishi uchun sog‘lom psixologik muhit yaratish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Maktab yoshidagi bolalarda yuzaga keladigan turli hissiy kechinmalar, muloqotdagi qiyinchiliklar hamda shaxsiy muammolarni o‘z vaqtida aniqlash va ularga yordam ko‘rsatish ta’lim-tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

“Ishonch qutisi” faoliyati orqali maktab psixologi o‘quvchilarning ichki kechinmalari, xavotirlari va ehtiyojlarini o‘rganish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Bu esa mavjud muammolarni erta aniqlash, zarur psixologik yordam ko‘rsatish hamda o‘quvchilar uchun xavfsiz va qo‘llab-quvvatlovchi ta’lim muhitini yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Tahlil va muhokama

Bugungi ta’lim jarayonida maktabning vazifasi faqatgina o‘quvchilarga bilim berish bilan chegaralanmaydi. Zamonaviy ta’lim tizimi bolaning shaxsiy rivojlanishi,

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO’NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

ruhiy barqarorligi, ijtimoiy moslashuvi va o‘z imkoniyatlarini namoyon eta olishiga ham alohida e’tibor qaratmoqda. Chunki o‘quvchining psixologik holati uning bilim olish jarayoni, xulq-atvori, tengdoshlari bilan munosabati hamda kelajakdagi shaxsiy rivojlanishiga bevosita ta’sir qiladi.

Maktab yoshidagi bolalar turli rivojlanish bosqichlarini boshdan kechiradilar. Ushbu davrda ularda o‘ziga ishonchsizlik, tengdoshlar bilan munosabatdagi muammolar, oilaviy tushunmovchiliklar, qo‘rquv, xavotir yoki o‘z fikrini erkin ifoda eta olmaslik kabi holatlar kuzatilishi mumkin. Ba’zi o‘quvchilar bunday muammolar haqida ochiq gapirishga tortinadilar. Shu sababli ularning ichki kechinmalarini aniqlash va ularga o‘z vaqtida yordam berish uchun qulay psixologik aloqa vositalarini tashkil etish muhim hisoblanadi.

“Ishonch qutisi” faoliyatining asosiy mohiyati o‘quvchilarga o‘z fikrlarini erkin bildirish, muammo va takliflarini qo‘rqusiz bayon qilish imkoniyatini yaratishdan iborat. Ushbu tizim bola va maktab psixologi o‘rtasida o‘ziga xos muloqot ko‘prigi vazifasini bajaradi. Ayniqsa, tortinchoq, o‘z hissiyotlarini og‘zaki ifodalashda qiynaladigan o‘quvchilar uchun bu vosita katta psixologik yordam beradi.

“Ishonch qutisi” orqali bildirilgan murojaatlar o‘quvchilarning ichki dunyosini chuqurroq anglashga imkon yaratadi. Bola yozma murojaat orqali o‘zini bezovta qilayotgan vaziyatlarni, his-tuyg‘ularini va ehtiyojlarini erkin ifodalashi mumkin. Bu esa undagi ruhiy zo‘riqishni kamaytirish, o‘zini eshitilgan va qo‘llab-quvvatlangan his qilishiga yordam beradi.

Psixologik nuqtayi nazardan “Ishonch qutisi”ning ahamiyati o‘quvchilarda ishonch, xavfsizlik va ijobiy munosabat hissini shakllantirishida namoyon bo‘ladi. Har bir bola o‘z fikri qadrlanishini, muammolari e’tiborsiz qolmasligini his qilishi uning

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO‘NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

o‘ziga bo‘lgan ishonchini oshiradi hamda maktabga nisbatan ijobiy munosabatini mustahkamlaydi.

Mazkur faoliyat o‘quvchilarda uchraydigan psixologik muammolarni erta aniqlash imkonini beradi. Jumladan, tengdoshlar o‘rtasidagi kelishmovchiliklar, muloqotdagi qiyinchiliklar, o‘zlashtirish bilan bog‘liq xavotirlar, moslashuv muammolari va boshqa emotsional holatlar haqida ma’lumot olish mumkin. Erta aniqlangan muammo esa o‘z vaqtida to‘g‘ri psixologik yondashuvni tashkil etishga imkon beradi.

Maktab psixologining roli “Ishonch qutisi” faoliyatida alohida ahamiyatga ega. Psixolog murojaatlarni muntazam o‘rganib borishi, ularni tahlil qilishi hamda har bir vaziyatga individual yondashishi zarur. Bunda o‘quvchining yoshi, shaxsiy xususiyatlari, oilaviy va ijtimoiy muhiti inobatga olinishi kerak. Eng muhim tamoyillardan biri esa maxfiylik va ishonch muhitini saqlashdir.

“Ishonch qutisi” maktabda profilaktik ishlarni samarali tashkil etishda ham muhim vosita hisoblanadi. O‘quvchilarning murojaatlari asosida psixologik treninglar, suhbatlar, guruh mashg‘ulotlari hamda tarbiyaviy tadbirlarni tashkil qilish mumkin. Bu esa maktab jamoasida o‘zaro hurmat, hamkorlik va ijobiy munosabatlarni rivojlantiradi.

“Ishonch qutisi” o‘quvchilarda mas’uliyat, mustaqil fikrlash va o‘z his-tuyg‘ularini anglash ko‘nikmalarini ham rivojlantiradi. O‘z muammosini ifoda eta olish, yordam so‘rash va yechim izlash bolaning ijtimoiy hayotga moslashishida muhim psixologik ko‘nikmalardan biri hisoblanadi.

Shunday qilib, maktabdagi “Ishonch qutisi” faoliyati o‘quvchilarni psixologik qo‘llab-quvvatlash, muammolarni erta aniqlash, sog‘lom ta’lim muhitini yaratish hamda bola shaxsining ijobiy rivojlanishini ta’minlashda samarali vosita hisoblanadi.

Xulosa

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO‘NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

Xulosa qilib aytganda, maktabdagi “Ishonch qutisi” faoliyati o‘quvchilarning psixologik holatini o‘rganish, ularni qo‘llab-quvvatlash va sog‘lom ta’lim muhitini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu tizim bolalarga o‘z fikrlari, muammolari va his-tuyg‘ularini erkin ifoda etish imkoniyatini yaratib, ularning maktab jamoasiga bo‘lgan ishonchini mustahkamlaydi.

“Ishonch qutisi” orqali o‘quvchilarning ichki kechinmalari, ehtiyojlari hamda duch kelayotgan qiyinchiliklarini o‘z vaqtida aniqlash imkoniyati yuzaga keladi. Bu esa maktab psixologi tomonidan individual yondashuv asosida zarur psixologik yordam ko‘rsatish va yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan muammolarning oldini olishga xizmat qiladi.

**Foydalanilgan adabiyotlar / Список использованной литературы /
References**

1. G‘oziyev E.G‘. **Umumiy psixologiya.** – Toshkent: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2010.
2. Nishonova Z.T., Alimova G.K. **Bolalar psixologiyasi va uni o‘qitish metodikasi.** – Toshkent, 2006.
3. Karimova V.M. **Psixologiya.** – Toshkent: Sharq nashriyoti, 2002.
4. Davletshin M.G. **Yosh davrlari va pedagogik psixologiya.** – Toshkent: O‘qituvchi, 2004.